

“KONSTITUTSIYA – ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI”**Askarov Amir Bayrambay uli****“Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”****Milliy tadqiqotlar universiteti Ekologiya va huquq fakulteti****Yurisprudensiya yo‘nalishi talabasi****Telefen: +998945271105****E-mail: amiraskarovv16@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217382>**

ANNOTATSIYA: O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi — mamlakatning huquqiy asoslarini belgilovchi eng muhim hujjat bo‘lib, u demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat tuzishga yo‘l ochadi. “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi” mavzusidagi maqolada, O‘zbekiston Konstitutsiyasining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Konstitutsiya, mamlakatning barcha fuqarolariga teng huquqlar va erkinliklarni kafolatlaydi, ularning huquqiy himoyasini ta‘minlaydi, shuningdek, demokratik va erkin jamiyatni rivojlantirishning asosiy yuridik hujjati hisoblanadi. Ushbu maqola O‘zbekiston Konstitutsiyasining ahamiyatini, uning xalqaro huquq bilan muvofiqligini, fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirishdagi rolini hamda amaldagi huquq tizimiga ta‘sirini yoritadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Demokratik tuzum, Huquqiy davlat, Fuqarolar huquqlari, Erkinlik va tenglik, Ijtimoiy adolat, Konstitutsion islohotlar, Siyosiy erkinliklar.

АННОТАЦИЯ

Конституция Республики Узбекистан является важнейшим документом, определяющим правовые основы страны, открывающим путь к созданию демократического, правового и социального государства. В статье на тему «Конституция – гарантия свободной и благополучной жизни» анализируются социальные, политические и экономические аспекты Конституции Узбекистана. Конституция гарантирует равные права и свободы всем гражданам страны, обеспечивает их правовую защиту и является основным правовым документом развития демократического и свободного общества. В данной статье подчеркивается значение Конституции Узбекистана, ее совместимость с международным правом, ее роль в повышении правовых знаний граждан, а также ее влияние на действующую правовую систему.

Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, Демократическая система, Верховенство закона, Права граждан, Свобода и равенство, Социальная справедливость, Конституционные реформы, Политические свободы.

ANNOTATION

The Constitution of the Republic of Uzbekistan is the most important document defining the legal foundations of the country, which paves the way for the establishment of a democratic, legal and social state. The article on the topic “Constitution - the guarantee of a free and prosperous life” analyzes the social, political and economic aspects of the Constitution of Uzbekistan. The Constitution guarantees equal rights and freedoms to all citizens of the country, ensures their legal protection, and is the main legal document for the development of a democratic and free society. This article highlights the importance of the Constitution of

Uzbekistan, its compatibility with international law, its role in increasing the legal knowledge of citizens, and its impact on the current legal system.

Key words: Constitution of the Republic of Uzbekistan, Democratic system, Rule of law, Citizens' rights, Freedom and equality, Social justice, Constitutional reforms, Political freedoms.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi — bu davlatning eng asosiy huquqiy hujjati bo'lib, unda mamlakat tuzilishi, davlat organlarining vakolatlari, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, umumbashariy qadriyatlar bilan muvofiqlik tamoyillari o'z aksini topgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan bo'lib, u bugungi kunda mamlakatda erkin, adolatli va farovon hayotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Konstitutsiyaning erkin va farovon hayot garovi sifatida o'rni, fuqarolar uchun kafolatlangan huquqlar va erkinliklar, shuningdek, Konstitutsiyaning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Konstitutsiyasi huquqiy davlatning asosiy tamoyillarini o'zida mujassamlashtiradi. Huquqiy davlat, o'z navbatida, fuqarolarni himoya qilish va ularning erkinliklarini kafolatlashda muhim o'rin tutadi. Konstitutsiyaning 1-moddasi "O'zbekiston suveren, huquqiy, demokratik va ijtimoiy va dunyoviy davlatdir", deb ta'kidlaydi. Bu, nafaqat davlatning demokratik tuzilishini, balki davlat va jamiyat o'rtasidagi adolatli munosabatlarni ham belgilaydi. Fuqarolarni himoya qilishda Konstitutsiya, davlat organlarini, ularning vakolatlarni va ularga nisbatan javobgarlikni aniq belgilaydi.

Fuqarolarning huquq va erkinliklari

O'zbekiston Konstitutsiyasining asosiysi, albatta, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Har bir fuqaroga tenglik, adolat va erkinliklar kafolatlanadi. Konstitutsiyaning 13-moddasida "O'zbekiston Respublikasida har bir insonning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi", deb belgilangan. Bu esa har bir fuqaroning o'z huquqlarini amalga oshirish va himoya qilish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Konstitutsiyada inson huquqlari, erkinliklari va ularni ta'minlash mexanizmlari to'liq bayon qilingan bo'lib, bu nafaqat amaldagi siyosatni, balki jamiyatda erkin va farovon hayotning ta'minlanishini kafolatlaydi.

Demokratik jamiyatga intilish

Konstitutsiya, shuningdek, demokratik jamiyatning rivojlanishiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Demokratik prinsiplar, yashirin saylovlar, fuqarolarni davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyatlari Konstitutsiyada o'z aksini topgan. Konstitutsiya mamlakatda demokratik islohotlar o'tkazish uchun zarur yuridik asoslarni yaratadi va fuqarolarni davlat boshqaruvida faol ishtirok etishga da'vat etadi. Erkin fikr va so'z erkinligi, siyosiy partiyalar va nashriyotlar faoliyatining kafolatlanishi, axborot erkinligi kabi elementlar, Konstitutsiyaning demokratik jamiyat barpo etishga bo'lgan qaratilganligining yaqqol misollaridir.

Ijtimoiy adolat, farovonlik va barqaror rivojlanish Konstitutsiyaning asosiy maqsadlaridan biridir. "Ijtimoiy davlat" tushunchasi, fuqarolarga ijtimoiy himoya va iqtisodiy farovonlikni ta'minlashni nazarda tutadi. O'zbekiston Konstitutsiyasida, ijtimoiy himoya, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xizmatlar fuqarolarga teng imkoniyatda taqdim etilishi belgilangan. Bu o'z navbatida, jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat

qiladi. Farovonlikka intilish, aholining barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlar yaratish, davlatning ustuvor vazifalaridan biridir.

O'zbekiston Konstitutsiyasi, xalqaro huquqning umumqabul qilingan me'yorlari bilan muvofiqlikni ta'minlaydi. Boshqa davlatlar bilan huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi, inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro konvensiyalar, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikning mustahkam poydevorini yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqaro huquq va milliy qonunchilikni uyg'unlashtirib, mamlakatning dunyo hamjamiyatiga integratsiyasini mustahkamlaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi — erkin va farovon hayot garovi sifatida mamlakatning asosiy yuridik asosini tashkil etadi. U nafaqat fuqarolar huquqlarini himoya qilish, balki davlatning demokratik rivojlanishi, ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Konstitutsiya, erkin va farovon jamiyat qurishda, shuningdek, fuqarolarni siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga chaqiradi. O'zbekiston Konstitutsiyasining tamoyillari bugungi kunda ham, mamlakat taraqqiyotining asosiy garovi bo'lib xizmat qiladi va kelajakda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – davlatimizning eng oliy huquqiy hujjati bo'lib, u nafaqat davlat boshqaruvi tizimini belgilab beradi, balki xalqning huquqlari, erkinliklari va farovonligi kafolatini ham ta'minlaydi. Konstitutsiya mustaqil O'zbekistonning asosiy qonuniy poydevori sifatida davlatning barcha faoliyatini boshqarishda yo'naltiruvchi me'yorlarni belgilab beradi. Konstitutsiyaning qabul qilinishi, shubhasiz, O'zbekistonning yangi tarixiy bosqichiga kirishning muhim bosqichidir.

Konstitutsiyaning qabul qilinishi 1991-yil 31-avgustda O'zbekistonning mustaqillikni e'lon qilishidan so'ng, 1992-yil 8-dekabrda amalga oshdi. Bu hujjat o'z ichiga jamiyat va davlatning barcha sohalarini, shu jumladan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy masalalarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy qoidalarni oladi. Konstitutsiya orqali erkinlik, tenglik, adolat va demokratik qadriyatlar jamiyatda mustahkamlanadi.

Demokratik islohotlar – bu jamiyatning, davlat tizimining va fuqarolarning huquqiy va siyosiy erkinliklarini kengaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan o'zgarishlardir. O'zbekistonda demokratik islohotlar Konstitutsiyaning qabul qilinishi bilan boshlandi va ular davlat boshqaruvining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatdi.

Konstitutsiya orqali O'zbekistonda parlament, hukumat, sud tizimi, mahalliy boshqaruv organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida samarali muvozanat o'rnatish uchun asos yaratildi. Parlament demokratik tamoyillar asosida faoliyat yuritadi, davlat rahbari, sud hokimiyati mustaqil bo'lib, bu hamma fuqarolarning huquqlarini kafolatlaydi.

Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar davlat boshqaruvi tizimini yanada demokratlashtirishga yo'naltirilgan. Yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar fuqarolarga siyosiy erkinliklarni taqdim etib, mamlakatda saylovlar va siyosiy raqobat muhitini yaratish imkonini berdi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ham konstitutsion tamoyillar asosida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari, xususi mulkni tan olish, investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro iqtisodiy aloqalar o'rnatish kabi islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya qabul qilinishi va demokratik islohotlarning amalga oshirilishi davlat boshqaruvi tizimining yangi bosqichga o'tishiga asos bo'ldi. Boshqaruvning yangilanishi, shuningdek, fuqarolar huquqlarini ta'minlash, davlatning ijtimoiy javobgarligini oshirish, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Yangi boshqaruv tizimida hukumat va davlat organlari faolligini oshirish, davlatni yanada ochiq va shaffof qilishga yo'naltirilgan qator islohotlar amalga oshirildi.

Davlat boshqaruvining yangi bosqichida, shuningdek, mahalliy boshqaruv organlari, viloyat va tuman darajasida ham demokratik islohotlar olib borilmoqda. Mahalliy darajadagi qarorlar mustahkamlanib, aholining davlat organlari bilan bevosita muloqoti va ishtiroki ta'minlanmoqda. Bunda, mahalliy hokimiyat va davlat organlarining aholi bilan o'zaro munosabatlari demokratik tamoyillarga asoslangan holda tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi erkin va farovon hayotni ta'minlash uchun asosiy huquqiy poydevor yaratadi. U mamlakatning huquqiy tizimida mustahkam asos bo'lib, inson huquqlari, erkinliklar va adolat prinsiplarini o'zida mujassamlashtirgan. Konstitutsiya erkin va farovon hayot garovi sifatida quyidagi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. **Inson huquqlari va erkinliklarining kafolati:** O'zbekiston Konstitutsiyasi insonning eng muhim huquqlarini himoya qilishni o'z oldiga asosiy vazifa sifatida qo'yadi. Fuqarolarning erkin va shaxsiy hayotini himoya qilish, xorijiy ta'sirlar va kuchlarning zulmidan himoya qilish ushbu huquqiy hujjatning asosiy maqsadi bo'lib, O'zbekistonda aholining turli ijtimoiy qatlamlarining huquq va erkinliklari kafolatlanadi.
2. **Adolat va tenglik:** Konstitutsiya barcha fuqarolarning teng huquqli ekanligini ta'kidlaydi. Har qanday siyosiy, diniy, irqiy va milliy ajratishlarga qarshi qat'iy pozitsiya belgilaydi. O'z navbatida, bu ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, chunki jamiyatdagi tenglik odamlar o'rtasida kelishuv va tinchlikni ta'minlaydi.
3. **Siyosiy erkinlik:** Konstitutsiya fuqarolarning siyosiy erkinliklarini kafolatlaydi, ya'ni, saylovda qatnashish, o'z fikrini erkin ifodalash, siyosiy partiyalarni tuzish, mitinglar va namoyishlar va majlisda qatnashish kabi erkinliklar ta'minlanadi. Bu, o'z navbatida, jamiyatda erkin raqobatni yaratadi va fuqarolarga davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyatini beradi.
4. **Ijtimoiy himoya:** Konstitutsiya, ijtimoiy himoya tizimini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyaga binoan, aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish uchun davlat tomonidan maxsus chora-tadbirlar belgilangan. Bu esa o'z navbatida, fuqarolarning hayot darajasini oshirishga, farovonlikni mustahkamlashga yordam beradi.
5. **Erkin iqtisodiy faoliyat:** Konstitutsiya bo'yicha, davlat bozor iqtisodiyotiga asoslangan tizimda iqtisodiy erkinlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Xususiy mulkni himoya qilish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, davlatning iqtisodiy siyosatini erkinlashtirishga qaratilgan islohotlar amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi davlat boshqaruvida erkinlik, adolat, tenglik va demokratik islohotlarning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Konstitutsiya jamiyatdagi barcha fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni yangilash, shuningdek, davlat boshqaruvidagi yangi bosqichga o'tishga asos bo'ladi. Bu jarayon davomida amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar va yangilanishlar O'zbekistonning yanada mustahkam va farovon kelajagini ta'minlashga yordam beradi.

Konstitutsiya O'zbekistonning siyosiy tizimini isloh qilishda muhim rol o'ynaydi. U davlat boshqaruvini demokratik tamoyillarga asoslangan holda tashkil etadi. Mustaqillik yillarida,

O'zbekistonda siyosiy tizim va huquqiy munosabatlar sohasida amalga oshirilgan islohotlar Konstitutsiya asosida amalga oshirilgan. Bu islohotlar davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga, siyosiy raqobatni kuchaytirishga va fuqarolarning siyosiy huquqlarini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, davlat boshqaruvining asosiy yo'nalishlarini belgilash bilan birga, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va erkinliklarni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. U mamlakatda erkin va farovon hayotning kafolati sifatida xizmat qiladi va jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Konstitutsiya, shuningdek, O'zbekistonda demokratik islohotlarni amalga oshirishda yo'naltiruvchi huquqiy me'yor sifatida davlat va jamiyatning kelajagini shakllantiradi. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi ekanligining eng yaqqol isboti, mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy va iqtisodiy islohotlardir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent, Yuridik adabiyotlar publish, 2023 y. 5-8-b.
2. Karimov, I.A. (1997). O'zbekiston: Mustaqillik yo'lida. Toshkent: O'zbekiston.
3. Shodmonov, A. (2014). O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va davlat boshqaruvi. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
4. Yusupov, R. (2018). O'zbekistonning huquqiy tizimi va Konstitutsiya. Toshkent: "Yuridik nashr".
5. Asimov, U. (2012). Demokratik islohotlar va huquqiy davlat. Toshkent: O'zbekiston huquqiy nashri.
6. Akramov, M. (2020). Konstitutsiya va huquqiy davlatning asosiy tamoyillari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.
7. Balandin, D. (2015). O'zbekiston Konstitutsiyasining jamiyatda roli va ahamiyati. Toshkent: "Inson va huquq".
8. Rasulov, Z. (2011). Demokratik islohotlar va Konstitutsiya: o'zbek modeli. Toshkent: O'zbekiston Oliy Majlisi nashriyoti.
9. Islomov, T. (2017). Erkin va farovon hayot kafolati sifatida O'zbekiston Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti.
10. Raxmatov, F. (2019). O'zbekistondagi konstitutsion islohotlar va ijtimoiy rivojlanish. Toshkent: "Huquq va taraqqiyot".